

CULTiVATE

Sdílení potravin v Brně

Zpráva o dopadu

Jennifer Lyons a Anna Davies

Listopad 2025

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie, REA nebo UKRI. Evropská unie ani orgány poskytující finanční podporu za ně nenesou žádnou odpovědnost.

Přehled

- 51** iniciativ pro sdílení potravin zaznamenaných v Brně
- 38** iniciativ zaměřených na redistribuci potravin, záchranu přebytečných potravin před likvidací a poskytování potravin potřebným
- 17** iniciativ zaměřených na společné vaření a stolování, posilování sociálních vazeb a zlepšování výživy
- 24** iniciativ zaměřených na pěstování potravin, snižování nákladů na potraviny pro zúčastněné a podporu fyzického a duševního zdraví
- 21** iniciativ kombinujících více než jednu aktivitu související s jídlem, přispívajících tak k cirkulární bioekonomice

Odhadovaný roční dopad 51 iniciativ pro sdílení potravin v Brně*

Sociální

152 991 sdílených jídel

Ekonomický

52 tun vyprodukovaných potravin

Environmentální

69 147 tunám CO₂e zamezeno

Občanská participace

1,632 aktivních dobrovolníků

*Dopady byly odhadnuty pomocí nástrojů The Toolshed SIA a CULTIVATE Food Sharing Map.

Shrnutí

Iniciativy pro sdílení potravin podporují lidi ve společném pěstování, vaření, spotřebě a redistribuci potravin, jakož i ve sdílení znalostí a prostor. Mohou významně přispět k vytváření udržitelnějších, odolnějších a společensky provázaných městských potravinových systémů.

Tato zpráva představuje odhadované scénáře vlivu na udržitelnost pro Brno, které kombinují přehled výsledků automatizovaného mapování iniciativ pro sdílení potravin v Brně pomocí nástroje CULTIVATE pro mapování sdílení potravin s údaji z posuzování vlivu na udržitelnost (SIA) provedeného iniciativami pro sdílení potravin. Scénáře uvádějí nízké, střední a vysoké odhady vlivu na udržitelnost na úrovni města.

Jak můžete tuto zprávu využít

Tuto zprávu můžete použít jako podporu při přechodu k udržitelnějším potravinovým systémům v Brně. Zpráva může být užitečná například v těchto případech:

- **Jako empirický základ:** Použijte tyto scénáře jako výchozí bod, od kterého budete sledovat a vyhodnocovat vliv iniciativ pro sdílení potravin na udržitelnost v průběhu času.
- **Pro hodnocení politik:** Identifikujte, kde se momentálně realizují aktivity iniciativ pro sdílení potravin a kde existují mezery, které brání naplnění komunálních a celostátních cílů v oblastech potravin, klimatu a komunitního života.
- **Pro sledování naplňování cílů:** Zmapujte přínos iniciativ pro sdílení potravin k dosažení globálních cílů udržitelného rozvoje a místních cílů v oblasti potravin a předcházení plýtvání potravinami.

Sdílení potravin v Brně

S pomocí automatizované mapy sdílení potravin CULTIVATE byly identifikovány iniciativy pro sdílení potravin s online prezentací (web, aplikace, sociální média) a rozděleny do kategorií podle typu činnosti: pěstování, vaření a spotřeba, redistribuce, multifunkční (např. zapojení do více než jedné činnosti). V Brně se rozvíjí prostředí pro sdílení potravin, jak je vidět níže:

Geolokalizované iniciativy pro sdílení potravin (2025)

V Brně se geolokalizované iniciativy pro sdílení potravin soustřeďují především v centru města, zejména v historickém centru a jeho okolí. Toto rozložení odpovídá oblastem s nejvyšší hustotou obyvatelstva a sociální rozmanitostí a je charakteristické i pro další evropská města.

Pásmo iniciativ pro sdílení potravin se rozprostírá severovýchodně a severozápadně od centra, podél dopravních koridorů, přičemž mnoho z nich se zabývá redistribucí potravin. Několik iniciativ existuje na jižním okraji města, kde je k dispozici dodatečný prostor pro skladování, logistiku nebo malé pěstitelské plochy. Naproti tomu v jihozápadních a jihovýchodních částech Brno-Bohunice a Brno-Slatina je těchto iniciativ vidět méně. Důvodem může být vyhrazení pozemků pro univerzitu nebo průmyslové zóny, omezená online prezentace místních aktérů nebo menší počet komunitních iniciativ v oblasti potravin, které jsou aktivní online nebo jsou identifikovatelné na mapách.

Mapování iniciativ pro sdílení potravin je první fází procesu výpočtu posouzení vlivu na udržitelnost, který je popsán níže.

Odhad dopadu na úrovni města

Dopady byly stanoveny na základě čtyřkrokového procesu:

1. **Mapování** – Identifikace iniciativ pro sdílení potravin a jejich klasifikace podle typu činnosti.
2. **Výpočet** – Odhad a) průměrného dopadu pro každou kategorii ukazatelů, b) nízkého dopadu a c) vysokého dopadu na základě údajů z posuzování vlivu na udržitelnost (SIA) ze všech typů iniciativ pro sdílení potravin v devíti evropských městech, a to následovně:
 - Pěstování – tuny vyprodukovaných potravin
 - Vaření a stolování – počet sdílených jídel
 - Redistribuce – tuny CO₂e, jejichž produkci se podařilo zamezit
 - Všechny typy iniciativ pro sdílení potravin – počet zapojených dobrovolníků
3. **Škálování** – Vynásobením počtu iniciativ pro sdílení potravin v každé kategorii činnosti a) průměrnou hodnotou, b) nejnižší hodnotou a c) nejvyšší hodnotou dopadu z údajů o dopadu posuzování vlivu iniciativ pro sdílení potravin na životní prostředí se získají odhady na úrovni města.
4. **Scénáře** – Ilustrace škály možných výstupů v rámci komunálních aktivit v oblasti sdílení potravin.

Scénáře dopadů pro město Brno

Níže uvedená tabulka představuje scénáře hodnocení dopadů na udržitelnost pro město Brno, a to scénář střední, nízký a vysoký.

Typ činnosti	Upravený počet iniciativ	Průměrný dopad za iniciativu	Střední scénář (Brno)	Nízký scénář (Brno)	Vysoký scénář (Brno)	Metrika
Pěstování	13	4	52	18	413	Tuny vyprodukovaných potravin
Vaření a spotřeba	11	13 908	152 991	550	987 800	Počet sdílených jídel
Redistribuce	27	2 561	69 147	3456	432 000	Tuny CO ₂ e kterým se podařilo zamezit
Všechny typy iniciativ	51	32	1 632	995	5 763	Počet dobrovolníků

Tyto výsledky poskytují předběžný přehled o rozsahu dopadu iniciativ pro sdílení potravin v Brně na základě údajů o 51 iniciativách, které mají digitální stopu.

Rozšíření praxe podávání zpráv v rámci stávajících iniciativ pro sdílení potravin by poskytlo komplexnější obraz o dopadech těchto iniciativ na udržitelnost, který by přesahoval úzké kvantitativní kategorie uvedené v tabulce výše. Výzkumy ukazují, že iniciativy pro sdílení potravin [mají dopad na celou řadu sociálních, ekonomických, environmentálních a správních oblastí](#) a přispívají k udržitelnosti měst, snižování plýtvání potravinami a posilování odolnosti komunit. Další iniciativy pro sdílení potravin možná nemají digitální profil nebo profil s údajem o poloze, ke kterému má mapovací nástroj přístup, a proto se v současné době na mapě nezobrazují. Tyto iniciativy je možné na základě ověření manuálně přidat.

Doporučení

Iniciativy pro sdílení potravin existující v Brně hrají zásadní roli v rozvoji udržitelnosti města tím, že poskytují potraviny lidem, kteří k nim mají přístup. Zachraňují a sdílejí přebytečné potraviny, budují komunity a posilují odolnost. Přestože je k dispozici pouze předběžné mapování a omezené údaje o dopadu 51 iniciativ pro sdílení potravin, jejich přínos je zřejmý, měřitelný a významný.

Doporučení jsou následující:

1. **Začlenění sběru dat** – Využívejte mapování a data z posuzování vlivu na udržitelnost při tvorbě politik. Posílení sběru dat pomůže při tvorbě účinné a inkluzivní městské potravinové politiky.
2. **Posilování ekosystému iniciativ pro sdílení potravin** – Využijte údaje o rozložení iniciativ pro sdílení potravin a porovnejte je s potřebami obyvatelstva, abyste určili oblasti, ve kterých by měly být iniciativy pro sdílení potravin podporovány. Využijte data z posuzování vlivu na udržitelnost k doložení, jak mohou iniciativy pro sdílení potravin pomoci uspokojit nenaplněné potřeby.
3. **Plánování odolnosti** – Zapojte iniciativy pro sdílení potravin do místních struktur pro plánování v oblasti potravin, zdraví a řešení mimořádných událostí.
4. **Snížení plýtvání potravinami** – Demonstrujte přínos iniciativ pro sdílení potravin k plnění cílů EU v oblasti plýtvání potravinami na úrovni měst a monitorujte pokrok směrem k cíli snížení plýtvání o 30 %.

Pokud se chcete dozvědět více o metodě a datových zdrojích, na nichž je založena tato zpráva o posuzování vlivu na udržitelnost, nebo pokud byste chtěli přispět k rozšíření mapy sdílení potravin, kontaktujte nás na e-mailu: info@sharingsolutions.eu.